

МОРСКОЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ XXI ВЕКА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КИТАЯ СО СТРАНАМИ АРАБСКОГО ВОСТОКА

Турекулова Ж.Е., Таукебаева Э.С.

*Южно – Казахстанский университет имени М. Ауезова, Шымкент, Казахстан
turekulova74@mail.ru*

Abstract. The article analyzes the policy of the People's Republic of China within the framework of the «21st Century Maritime Silk Road» initiative in the Middle East. It examines the main trends in the development of China's modern military policy as well as its military-political interests in the region. Particular attention is given to Beijing's strategic interests in the waters of the Persian Gulf, the Red Sea, and the Indian Ocean, along with an analysis of China's relations with the leading states of the Middle East. The article defines the role and significance of Arab countries in China's geopolitical strategy and identifies Beijing's key political priorities in the region. Additionally, it explores the geopolitical foundations of the «Belt and Road Initiative» and China's economic interests in the Middle East. The author concludes that the Middle East is becoming an increasingly important direction in China's foreign policy in the context of implementing the large-scale infrastructure project «Belt and Road Initiative», which aims to foster regional cooperation, strengthen trade and economic ties, and expand investment interactions between the East and the West.

Keywords: China, Middle East, foreign policy, history, geostrategy, regional cooperation, geopolitical competition

Аннотация. В статье анализируется политика Китайской Народной Республики в рамках инициативы «Морской Шелковый путь XXI века» на Ближнем Востоке. Рассматриваются основные тенденции развития современной военной политики Китая, а также его военно-политические интересы в регионе. Особое внимание уделяется стратегическим интересам Пекина в акваториях Персидского залива, Красного моря и Индийского океана, а также анализируются отношения Китая с ведущими государствами Ближнего Востока. Определяется место и роль арабских стран в геополитической стратегии Китая, выявляются ключевые политические приоритеты Пекина в регионе. Авторы приходят к выводу, что ближневосточное направление приобретает все большее значение в китайской внешней политике в контексте реализации масштабного инфраструктурного проекта «Один пояс — один путь», который направлен на развитие регионального сотрудничества, укрепление торгово-экономических связей и расширение инвестиционного взаимодействия между Востоком и Западом.

Ключевые слова: Китай, Ближний Восток, внешняя политика, история, геостратегия, региональное сотрудничество, геополитическая конкуренция

Abstract. The article analyzes the policy of the People's Republic of China within the framework of the «21st Century Maritime Silk Road» initiative in the Middle East. It examines the main trends in the development of China's modern military policy as well as its military-political interests in the region. Particular attention is given to Beijing's strategic interests in the waters of the Persian Gulf, the Red Sea, and the Indian Ocean, along with an analysis of China's relations with the leading states of the Middle East. The article defines the role and significance of Arab countries in China's geopolitical strategy and identifies Beijing's key political priorities in the region. Additionally, it explores the geopolitical foundations of the «Belt and Road Initiative» and China's economic interests in the Middle East. The author concludes that the Middle East is becoming an increasingly important direction in China's foreign policy in the context of implementing the large-scale infrastructure project «Belt and Road Initiative», which aims to foster regional cooperation, strengthen trade and economic ties, and expand investment interactions between the East and the West.

Keywords: China, Middle East, foreign policy, history, geostrategy, regional cooperation, geopolitical competition

Введение

На протяжении XXI века присутствие Китая на Ближнем Востоке претерпело значительные изменения. Пекин пересматривает региональный подход, сочетая двустороннее и многостороннее взаимодействие для укрепления экономических, дипломатических, культурных и оборонных связей.

Ближний Восток приобретает особое значение для Китая по двум основным причинам. Во-первых, Регион обладает религиозной, геополитической и ресурсной значимостью, и присутствие в нем необходимо для государств, претендующих на глобальное влияние. Пекин стремится укрепить свой имидж главного актора мировой политики. Во-вторых, Китай заинтересован в развитии сотрудничества с государствами, представляющими важные рынки, ключевые источники энергоресурсов, выгодных контрактов, а также обладающими стратегическим геополитическим положением. Ближний Восток, являясь важным узлом мировой торговли, играет ключевую роль в продвижении геополитической инициативы Китайской Народной Республики «Морской Шелковый путь XXI века». В этом контексте актуальной научной задачей становится определение приоритетных направлений политики Китая в регионе, проведение комплексного анализа принципов трансформации и реализации современных внешнеполитических стратегий, а также изучение позиций Пекина в сфере безопасности и его геополитических императивов в корреляции с национальными интересами. Кроме того, особое значение приобретает прогнозирование дальнейших шагов Китая в данной области.

Постановка вопроса.

Для исследования данной темы были использованы ключевые концептуальные документы Китая, в частности, доклад Си Цзиньпина на XIX съезде Коммунистической партии Китая [1], официальный документ «Национальная оборона Китая в новую эпоху» [2], а также «Политика Китая в отношении арабских стран» [3]

Метод (или методы) решения.

В исследовании применен историко-сравнительный метод, позволяющий анализировать эволюцию отношений Китая с арабскими странами. Сопоставление фактологического материала и его идеологической трансформации не только способствует реконструкции объективного хода событий, но и позволяет глубже понять политические мотивы, определяющие стратегические решения современного Китая.

Для анализа внешнеполитических, дипломатических и исторических документов использованы методы традиционного документального анализа и контент-анализа. Исследование роли, политических позиций и интересов Китая на Ближнем Востоке в рамках современной системы международных отношений осуществлялось с применением проблемно-хронологического метода, который позволяет выявить динамику изменений во внешней политике КНР и ее стратегические приоритеты.

Кроме того, в рамках концепции политического реализма, рассматривающей силу и государственную власть как ключевые инструменты защиты национальных интересов, были изучены политические интересы Китая на Ближнем Востоке, а также выявлены основные тенденции его сотрудничества с государствами региона.

Результаты и образцы.

Морской Шелковый путь XXI века – это стратегическая программа, основной целью которой является инфраструктурное развитие обширного региона, включающего в себя Юго-Восточную Азию, Индийский океан и Восточную Африку. В рамках Морского Шелкового пути XXI века определяется и военно-морская стратегия Китая в ближневосточном регионе. Данная стратегия направлена на обеспечение безопасности транспортировки товаров по морским торговым путям и добычи морских ресурсов. Необходимо отметить что, Ближневосточное направление политики Китая тесно связано с Индийским океаном, который в XXI веке приобретает стратегическую значимость. Вдоль Индийского океана находятся важные объекты Морского Шелкового пути, такие как: Ормузский пролив, Баб-эль-Мандебский пролив, Малакский пролив.

В XXI веке стратегическое установление контроля над мировыми океанами и морями, над торговыми путями становится неотъемлемой частью военно-морской политики Китая. В документе «Военная политика Китая», опубликованном в 2015 году, моря и океаны обозначены как геополитически важные объекты, гарантирующие устойчивое развитие Китая; в нем также обосновывается необходимость создания современных военно-морских структур для реализации национальных интересов Китая, защиты его суверенитета, продвижении морских прав для

становления Китая морской державой [4]. Китайские исследователи пишут, что в отличие от Западных стран, которые предпочитают рассматривать морскую силу как часть военной стратегии, Китай отдает приоритет экономическим и культурным составляющим морской политики [5].

В 2005 году в представленном докладе Министру обороны США Дональду Рамсфелду под названием «Энергетическое будущее Азии», стратегия Китая в Индийском океане была определена как стратегия «Жемчужная нить», направленная на установление доминирования на территории от Ближнего Востока до Южного Китая. Однако, стратегия «Жемчужная нить» не используется официальным Китаем, и, более того, полковник Чжоу Бо, член Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая, утверждает, что первостепенными задачами Китая в Индийском океане являются экономическая эффективность и безопасность морских коммуникаций. Экономические выгоды и эффективность достигаются за счет взаимной торговли и экономического сотрудничества с прибрежными государствами, а обеспечение безопасности ограничивается борьбой с пиратством на побережье Сомали [6].

Важным звеном морской стратегии Китая в ближневосточном регионе является Суэцкий канал. Если интересы Китая в Персидском заливе основаны на импорте нефти, то касательно Суэцкого канала интерес Китая связан с его ключевой ролью и стратегически значимым расположением в регионе. Во время Суэцкого кризиса в 1956 году Китай оказывал поддержку Насеру и Египту. В результате были заложены основы китайско-египетских отношений. В первые дни кризиса на Суэцком канале в знак поддержки правительства Египта Китаем было направлено 4,7 миллиона долларов США (в виде немедленных выплат помощи в 1956 году). Стратегическое расположение Египта как сухопутного моста между Ближним Востоком и Африкой, а также стратегическое значение Суэцкого канала в мировой политике и торговле привели к тому, что Китай стал уделять приоритетное внимание к Египту [7].

Во время официального визита Цзян Цзэминя в Египет в 2000 году было заявлено о заинтересованности Китая в развитии особой экономической зоны вдоль Суэцкого канала. В ходе официального визита президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в Китай в 2014 году, и в ходе официального визита Си Цзиньпина в Египет в 2016 году был поднят вопрос об инвестициях Китая в Египет в размере 10 миллиардов долларов [8]. По результатам официальных визитов глав государств между двумя странами был подписан Меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы «Один пояс - один путь».

В 2007 году компания COSCO Shipping Ports (CSPL) заключила с Египтом договор о приобретении 20% контейнерного терминала Суэцкого канала в Порт-Саиде на сумму 150 миллионов долларов. Китайская Тяньцзиньская зона экономического и технологического развития (TEDA) развивает промышленную зону в Айн-Сохне, Египет. В 2023 году было объявлено, что Xinxing Ductile Iron Pipes инвестирует 2 миллиарда долларов в строительство металлургического завода в Айн-Сохне.

В связи с активностью Китая вдоль Суэцкого канала, ближневосточные исследователи часто начали поднимать вопрос о том, представляют ли инвестиции Китая, направленные на создание специальной экономической зоны вдоль Суэца, угрозу суверенитету Египта в будущем. На страницах «Al-Mashareq», исследователи пишут, что Египет из-за кредитов может стать зависимым от Пекина [9]. Авторы труда «Суэцкий канал: уроки прошлого и угрозы будущего» утверждают, что расширение китайских инвестиций выходит за рамки экономического сотрудничества и трансформируется в план Китая по установлению военно - политического доминирования в Средиземноморье и Северной Африке [10]. По мнению зарубежных исследователей, все крупные китайские инфраструктурные проекты за рубежом реализуются под прямым контролем правительства, поэтому в соответствии с политическими целями страны они могут превратиться из экономических структур в военные объекты в соответствии с военно-морской стратегией Китайской Народной Республики [11].

Важной частью стратегии Шелкового пути в ближневосточном регионе является строительство портовых инфраструктур, которые реализуются в целях обеспечения свободного судоходства в мировых океанах. Для обеспечения безопасности морских торговых путей Пекин инвестировал в строительство около 100 портов в 63 странах, из них около 20 инвестиционных проектов в ближневосточном регионе [12]. В целом по поводу аренды и строительства Китаем портов в странах Ближнего Востока или размещения вблизи портов военных баз можно дать следующую информацию:

- в 2017 году Пакистан предоставил в аренду порт Гвадар китайской государственной компании China Overseas Port Holding Company (COPHC) сроком на 40 лет. В настоящее время в порту

размещена китайская военно-морская база. Морской порт Гвадар расположен на аравийском побережье, недалеко от Ормузского пролива, ведущего в Персидский залив.

- после соглашений между Министерством транспорта Алжира и китайскими компаниями China Harbour Engineering Company и China State Construction Engineering Corporation в 2016 году началось строительство порта в городе Маршал, рассчитанного на перевозку 26 миллионов тонн грузов в сутки.

- в 2015 году руководство Пекина достигло 10-летнего соглашения о создании первой военной базы в порту Джибути, который находится недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива и отделяет Аденский залив от Красного моря. Строительство началось в 2016 году, а после того, как в 2017 году командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлун издал приказ о создании базы в Джибути;

- предназначенный для дозаправки кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая порт Салала в Омане является важным пунктом назначения для грузов, транспортируемых из Индии, Пакистана, Китая, Индонезии, стран АТР, стран Персидского залива в Африку и Суэцкий канал. В 2008 году, когда вооруженные силы Китайской Народной Республики прибыли в Аденский залив для предотвращения пиратства, порт Салала использовался в качестве основной базы;

- в рамках проекта «Шелковый путь» порты Йемена, и порт Аден в том числе, предназначенный для пополнения запасов и стоянки китайских кораблей, обеспечивают Китаю доступ к глобальным торговым путям. Большая часть торговли Китая с Европой проходит через Аденский залив и Красное море. С 2008 года согласно резолюции Совета Безопасности ООН ВМС Китая регулярно направляют свои войска в Аденский залив для защиты морских путей. В обязанности ВМС Китая в Аденском заливе входит защита кораблей от пиратов, обеспечение безопасной перевозки китайских граждан и участие в международных военных учениях.

Кроме того, Китай построил несколько объектов в порту Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах и нефтепровод в Фуджейре. Помимо инвестиционной деятельности, в январе 2020 года три корабля ВМС Китая пришвартовались в порту Халифа и вошли на военную базу ОАЭ. По этому поводу в 2021 году газета Wall Street Journal сообщила, что протесты США помешали строительству военной базы [13].

После волнений «арабской весны» интересы Китая на Ближнем Востоке основаны на следующих стратегиях:

- создание новой модели мирового порядка, направленная на создание многополярного мира;
- развитие «мягкой военной силы» Китая на Ближнем Востоке;
- углубление культурно – цивилизационных связей между регионами;
- развитие медицинской дипломатии со странами Арабского Востока в рамках совместной борьбы с пандемией Covid-19 [14].

Китай заинтересован в развитии отношений с арабскими странами в двустороннем и многостороннем формате. Если в двусторонних отношениях предполагается развитие стратегического сотрудничества с ведущими странами Ближнего Востока, то в многостороннем формате рассматривается участие в деятельности региональных организаций.

Основным направлением сотрудничества арабских стран и Китая является Форум китайско-арабского сотрудничества. С 2004 года энергетическое и торговое направления были основными рассматриваемыми вопросами в рамках форума, с 2012 года акцент встреч министров сместился в сторону политических вопросов, которые появились на повестке дня после «арабской весны». В 2020 году форум стал также рассматривать медицинское сотрудничество двух сторон, что стало следствием пандемии 2019 года.

В рамках сотрудничества Китая и Арабского Востока по борьбе с последствиями Covid-19 продвигалась концепция «Шелкового пути здоровья» (Health Silk Road). По линии данной концепции Китай оказывал медицинскую помощь таким странам, как Иран, Ирак, Ливан, Алжир, Тунис; в регионы Арабского Востока были направлены китайские вирусологи, организованы онлайн-консультации. Мы рассматриваем эту политику как направление, давшее значительный импульс усилению влияния Китая в регионе, и как эффективный инструмент китайской медицинской дипломатии.

В декабре 2022 года подряд состоялись 2 саммита с участием Китая и более 30 стран Ближнего Востока: «Китай и арабский мир» и «Китай – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива». В ходе встреч на саммитах Си Цзиньпин заявил, что энергетические сделки Китая в будущем будут проводиться в юанях, и в своей речи китайский лидер пришел к выводу, что

Шанхайскую национальную нефтегазовую биржу следует использовать в качестве платформы для расчета в юанях между странами Персидского залива и Китаем.

Военная политика Пекина в регионе вытекает из интересов Китая в обеспечении безопасности и поддержании стабильности. Кроме того, военная политика Китая направлена на защиту инфраструктур Шелкового пути от террористических атак. К основным направлениям военной политики по обеспечению системы региональной безопасности Ближнего Востока относятся временное дислоцирование вооруженных сил для проведения военных учений за рубежом, базирование военных патрулей, миротворческих сил, военных инструкторов и советников, а также размещение боеприпасов, совместных разведывательных комплексов и оборудования аэрокосмического мониторинга.

По мнению китайского эксперта Сунь Дэгана, участие Китая в вопросах политики и безопасности на Ближнем Востоке возрастает с каждым днем, а его военно-политическая направленность по защите своих торгово-экономических интересов основана на концепции «мягкого военного вмешательства» [14].

Мягкое военное вмешательство Китая включает:

- проведение совместных военных учений со странами региона;
- проведение миротворческих операций;
- вопросы по борьбе с такими угрозами как терроризм, морское пиратство.

Сунь Дэган утверждает, что Китай не заинтересован в геополитической или идеологической конкуренции с крупными центрами силы на Ближнем Востоке, поэтому для развития стратегического сотрудничества в регионе Китай придерживается партнерской дипломатии (*huoban waijiao*) и Китай не ищет врагов (*zhao diren*) в регионе [14]. Проведение совместных военных учений со странами Ближнего Востока является проявлением политического доверия и сотрудничества в различных областях между Китаем и странами региона. Несмотря на то, что целью военных учений Китая заявлено развитие сотрудничества между странами, углубление военного сотрудничества между странами Персидского залива и Китаем вызывает обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов Америки. В марте 2023 года помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф заявила, что США не допустят доступ Пекина к американским передовым технологиям, имеющимся в распоряжении у стран Ближнего Востока, и соответственно странам региона рекомендовалось воздержаться от экономического сотрудничества с Китаем и указывалось на отсутствие необходимости расширения военного сотрудничества с ним [15].

Еще одним важным направлением сотрудничества Китая со странами Арабского Востока является активное участие в миротворческих операциях, проводимых в рамках ООН. На миротворческом саммите ООН в 2015 году Си Цзиньпин [16] заявил, что будут подготовлены полицейские подразделения и миротворческие силы в составе 8 тысяч солдат, а также направлены инженерный и медицинский персонал для участия в миротворческих операциях. Кроме того, в своем выступлении глава страны сообщил, что Китай выделит Африканскому союзу 100 миллионов долларов и отправит вертолеты для миссий ООН в Африке. В 2021 году министр иностранных дел страны Ван И в заявлении по случаю 50-летия членства Китая в ООН, объявил что 2400 китайских солдат и полицейских участвуют в миротворческих операциях ООН и Китай полностью выполнил свои обязательства 2015 года.

Военная политика Китая в регионе Ближнего Востока направлена на защиту его коммерческих инвестиций и китайских граждан, работающих в регионе в рамках проекта «Морской шелковый путь XXI века». По словам Джесси Маркса, занимавшего должность заместителя министра обороны США с 2020 по 2022 год, во время беспорядков в Ливии в период «арабской весны» в 2011 году отдельные войска Народно-освободительной армии Китая дислоцировалась за рубежом для обеспечения деятельности 75 компаний, эффективности 50 экономических проектов и безопасности 35 000 граждан Китая, были проведены операции по защите и возвращении своих граждан на родину, миссия была выполнена за 12 дней [17]. В 2015 году китайские военные корабли вызволили с территории Йемена 571 граждан Китая и 8 иностранных граждан, работавших на промышленных предприятиях Китая [18].

Китай и страны ближневосточного региона развивают сотрудничество в борьбе с такими угрозами, как терроризм и морское пиратство. В сентябре 2022 года в своем выступлении на II форуме по ближневосточной безопасности, состоявшемся в Пекине «Новая архитектура безопасности Ближнего Востока», организованном аналитическим центром МИД Китая и Китайским институтом международных отношений, министр иностранных дел Китая Ван И изложил четыре пункта Китайского подхода к региональной безопасности на Ближнем Востоке:

- поддержка «новой концепции безопасности», основанной на общем, всеобъемлющем сотрудничестве и устойчивой безопасности;
 - установление доминирования в регионе самих ближневосточных стран вместо экстерриториальных акторов в регионе;
 - соблюдение целей и принципов Устава ООН;
 - активизация диалога со странами региона по вопросам безопасности [19].
- Вышеизложенная позиция Китая является продолжением инициативы глобальной безопасности, озвученной Си Цзиньпином в апреле 2022 года на открытии Боаоского азиатского форума. Инициатива основана на принципах поддержания концепции общей, всеобъемлющей, совместной и стабильной безопасности, уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, невмешательства во внутренние дела других стран и уважения их выбора на пути к независимости. (Си Цзиньпин, 2022 г.). 9 декабря 2022 года в речи Си Цзиньпина на саммите Китай-ССАГПЗ под названием «Опираясь на прошлые достижения, создать светлое будущее отношений между Китаем и стран Персидского залива» была подчеркнута важность Китая и стран Персидского залива в обеспечении поддержания регионального мира и стабильности.

Вывод.

На современном этапе военное присутствие Китая на Ближнем Востоке направлено на борьбу с угрозами безопасности, такими как терроризм, экстремизм и морское пиратство. Основная цель – обеспечение безопасности Морского Шелкового пути и непрерывности грузоперевозок.

В целом, эксперты и исследователи признают, что Китай в настоящее время превращает принципы уважения территориальной целостности и суверенитета страны, ненападения на государства, невмешательства во внутренние дела независимых государств, налаживания экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе, и мирное сосуществование в свою концептуальную и идеологическую позицию. Пекин всегда ясно дает понять, что не стремится к международной гегемонии и выступает против экспансионистской политики.

Однако необходимо отметить, что влияние Китая растет во всем мире. Генри Киссинджер, выступая на симпозиуме «Глобальный Китайский саммит», организованном Washington Post Live в 2011 году, отмечал, что Китай исторически был державой, и в будущем он вернется к своей роли мирового лидера [20].

Литература:

- 1 Xi Jinping's report at 19th CPC National Congress. – 2017. – URL: <http://www.xinhuanet.com/english/special/19cpcnc/documents.htm>
- 2 China's National Defense in the New Era / The State Council Information Office of the People's Republic of China. – 2019 – URL: www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html
- 3 China's Arab Policy Paper. – 2016. – URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/201601/t20160114_679437.html
- 4 China's Military Strategy (2015). [Электронный ресурс]. -URL: https://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm (дата обращения: 05.05.2024)
- 5 Цао Цзин (2020) Морское измерение энергетической политики Китая: диссертация... кандидата политических наук: 23.00.04: ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет-Санкт-Петербург, 268 с.
- 6 Zhou Bo (2014) The String of Pearls and the Maritime Silk Road [Электронный ресурс]. -URL: http://www.china.org.cn/opinion/2014-02/12/content_31445571.htm (дата обращения: 06.05.2024)
- 7 Logan Stuart How China's Response to the Suez Canal Crisis Helped Shape Sino-Egyptian Relations. [Электронный ресурс]. -URL: [file:///C:/Users/turek/Downloads/How+China%E2%80%99s+Response+to+the+Suez+Canal+Crisis+Helped+Shape+Sino-Egyptian+Relations%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/turek/Downloads/How+China%E2%80%99s+Response+to+the+Suez+Canal+Crisis+Helped+Shape+Sino-Egyptian+Relations%20(3).pdf) (дата обращения: 10.05.2024)
- 8 Бредани Аммар Мухсен Политика КНР в отношении арабских стран Ближнего Востока (2004-2022 гг.): диссертация... кандидата исторических наук:5.6.7. Российский университет Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы – Москва, 2023, 209с.

- 9 Aredeshir Kordestani (2021) Iran-China pact stokes fears of Beijing's military encroachment // Al-Mashareq, [Электронный ресурс]. -URL: https://almashareq.com/en_GB/articles/cnmi_am/features/2021/07/01/feature-01 (дата обращения: 10.05.2024)
- 10 Lutmar C, Rubinovitz Z. (2023) The Suez Canal: Past Lessons and Future Challenges. Palgrave Studies in Maritime Politics and Security, [Электронный ресурс]. -URL: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-15670-0.pdf?pdf=button%20sticky> (дата обращения: 10.05.2024)
- 11 Evron, Y. (2021) China's Military-Civil Fusion and Military Procurement. // Asia Policy, Vol, 16, No. 1, pp. 25-44.
- 12 Kardon I (2021), "Research & Debate—Pier Competitor: Testimony on China's Global Ports,"// *Naval War College Review*, Vol. 74 (1) [Электронный ресурс]. -URL: <https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=8168&context=nwc-review> (дата обращения: 12.05.2024)
- 13 Gordon Lubold, Warren P. Strobel (2021) "Secret Chinese Port Project in Persian Gulf Rattles U.S. Relations With U.A.E."// Wall Street Journal [Электронный ресурс]. -URL: <https://www.wsj.com/articles/us-china-uae-military-11637274224> (дата обращения: 12.05.2024)
- 14 Degang S. (2014) China's Soft Military Presence in the Middle East in the New Era. [Электронный ресурс]. -URL: <https://www.mei.edu/publications/chinas-soft-military-presence-middle-east> (дата обращения: 14.05.2024)
- 15 US will 'protect' its technology against China theft in Middle East [Электронный ресурс]. -URL: <https://www.al-monitor.com/originals/2023/03/us-will-protect-its-technology-against-china-theft-middle-east-leaf> (дата обращения: 14.05.2024)
- 16 Китай пришел для мира – Выступление председателя КНР Си Цзиньпина на саммите ООН по миротворчеству [Электронный ресурс]. -URL: http://ru.china-embassy.gov.cn/rus/ztbd/QQ13/201512/t20151202_3113379.htm (дата обращения: 16.05.2024)
- 17 Marks J (2022) China's Evolving Conflict Mediation in the Middle East // Middle East Institute. [Электронный ресурс]. -URL: <https://www.mei.edu/publications/chinas-evolving-conflict-mediation-middle-east> (дата обращения: 16.05.2024)
- 18 Военный корабль Китая эвакуировал из Йемена более 200 иностранцев [Электронный ресурс]. -URL: <https://ria.ru/20150403/1056458655.html>. (дата обращения: 18.05.2024)
- 19 Wang Yi Attends the Second Middle East Security Forum [Электронный ресурс]. -URL: http://sv.china-embassy.gov.cn/exp/Ной/202209/t20220923_10770221.htm (дата обращения: 16.05.2024)
- 20 Kissinger urges U.S.-China cooperation to avoid "collision" // China Daily [Электронный ресурс]. -URL: http://europe.chinadaily.com.cn/china/2011-09/28/content_13810368.htm

Информация об авторах:

Жулдыз Турекулова – PhD доктор, доцент кафедры «Политология» Южно-Казахстанского университета им. М. Ауезова, г. Шымкент, Республика Казахстан
E-mail: turekulova74@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2461-2488>

Таукебаева Эльмира Сериковна - PhD доктор, доцент кафедры «Политология» Южно-Казахстанского университета им. М. Ауезова, г. Шымкент, Республика Казахстан
E-mail: elt_s@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2372-8147>